

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 434 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorum Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitora Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi.....	378
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili	383
<i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>	
Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi	388
<i>Dilrabo Amriddinova, Abdulxalilova Surayyo Ahad qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	392
<i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari.....	396
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati	402
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish.....	406
<i>Saydullayeva Nargis</i>	
Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms	410
<i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>	
Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli.....	416
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv	421
<i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>	
Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях.....	425
<i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>	

O'ZBEKISTON MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH

Saydullayeva Nargis

JDPU Maktabgacha ta'limnazariyasi va
metodikasi kafedrası v/b dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvning nazariy-metodologik asoslari, amaldagi holati hamda uni takomillashtirish istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tizimdagi mavjud muammolar, xususan boshqaruv samaradorligining yetarli darajada ta'minlanmaganligi, innovatsion yondashuvlarning cheklanganligi hamda raqamlashtirish jarayonlarining sust rivojlanayotgani aniqlangan. Shuningdek, muallif tomonidan maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni modernizatsiya qilish, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, strategik boshqaruv, ta'lim tizimi, innovatsion yondashuv, raqamlashtirish, boshqaruv samaradorligi.

Abstract: This article scientifically analyzes the theoretical and methodological foundations of strategic management in the preschool education system of Uzbekistan, its current state, and the prospects for its improvement. The study identifies existing challenges within the system, including insufficient management efficiency, limited implementation of innovative approaches, and a low level of digitalization. The author also develops scientific and practical recommendations aimed at modernizing strategic management, improving management mechanisms, and enhancing the quality of preschool education.

Key words: preschool education, strategic management, education system, innovative approach, digitalization, management efficiency.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы теоретико-методологические основы стратегического управления в системе дошкольного образования Узбекистана, современное состояние системы, а также перспективы её совершенствования. В ходе исследования были выявлены существующие проблемы, в частности недостаточный уровень эффективности управления, ограниченное внедрение инновационных подходов и низкий уровень цифровизации. Автором разработаны научно-практические предложения и рекомендации, направленные на модернизацию стратегического управления, совершенствование управленческих механизмов и повышение качества дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, стратегическое управление, система образования, инновационный подход, цифровизация, эффективность управления.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini, xususan, maktabgacha ta'limni samarali boshqarish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim inson kapitalini shakllantirishning boshlang'ich bosqichi sifatida nafaqat bolalarning intellektual rivojlanishini, balki jamiyatning kelajak taraqqiyotini belgilovchi strategik omil hisoblanadi. Shu bois ushbu sohada boshqaruvni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish, ayniqsa strategik boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat siyosati darajasida ushbu tizimni modernizatsiya qilish, qamrovni kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish va boshqaruvni takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari ko'p hollarda an'anaviy yondashuvlarga asoslanib, uzoq muddatli strategik rejalashtirish yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, strategik boshqaruv ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda tashqi va ichki muhitdagi o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ta'lim tizimida strategik boshqaruvning yetarli darajada rivojlanmaganligi, monitoring va baholash mexanizmlarining sustligi, innovatsion yondashuvlarning kamligi kabi muammolar mavjudligi ham qayd etilgan. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolaning maqsadi – maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvning nazariy asoslarini o'rganish, mavjud holatini tahlil qilish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Strategik boshqaruv masalalari jahon ilm-fanida keng tadqiq etilgan bo'lib, uning nazariy asoslari P. Drucker, M. Porter, H. Mintzberg kabi olimlarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan. Xususan, P. Drucker boshqaruvni natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida baholab, strategik qarorlar tashkilot faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omil ekanligini ta'kidlaydi.

M. Porter esa raqobat strategiyalari orqali tashkilotlarning uzoq muddatli ustunligini ta'minlash mumkinligini asoslab beradi.

H. Mintzberg strategik boshqaruvni kompleks jarayon sifatida talqin qilib, unda rejalashtirish bilan bir qatorda moslashuvchanlik va innovatsion yondashuv muhim ekanligini ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruv masalalari ham zamonaviy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Jumladan, N. Sh. Miryusupova (2025) o'z tadqiqotida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida strategik boshqaruvning zamonaviy modellari barqaror rivojlanishni ta'minlash, xodimlar salohiyatini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Muallif strategik boshqaruvda liderlik, innovatsiya va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik muhim o'rin tutishini ilmiy asoslab bergan.

Shuningdek, Sh. Sobirova (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining strategik boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari rahbar kadrlarning strategik fikrlash qobiliyati boshqaruv samaradorligining muhim sharti ekanligini tasdiqlaydi.

S. D. Suyarova (2025) esa innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilib, innovatsiyalarni joriy etish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishini asoslab beradi. Muallif makro, mezo va mikro darajalarda boshqaruv mexanizmlarini integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruvning metodologik asoslari ham keng yoritilgan. Jumladan, F. A. Boboyev (2024) boshqaruvning tizimli, situatsion va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlari ta'lim tashkilotlarini samarali boshqarishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu yondashuvlar rahbarlarga tez o'zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Y. Ya. Sadikova (2025) tadqiqotida esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qaror qabul qilish jarayonining strategik jihatlari, xususan noaniqlik sharoitida boshqaruv samaradorligini ta'minlash masalalari o'rganilgan. Muallif strategik fikrlash, risklarni baholash va innovatsion yondashuvlar boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruvning samaradorligi nafaqat tashkiliy jarayonlarga, balki pedagogik faoliyat sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli strategik boshqaruvni takomillashtirish kompleks yondashuvni talab etadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni rivojlantirish bo'yicha muayyan ilmiy asoslar mavjud bo'lsa-da, ushbu jarayonni kompleks va tizimli ravishda takomillashtirishga qaratilgan izlanishlar yetarli darajada emas. Bu esa mazkur yo'nalishda qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy muammoni har tomonlama yoritish maqsadida tizimli tahlil, taqqoslash, statistik ma'lumotlarni o'rganish, kuzatish hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tizimli tahlil metodi orqali maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvning nazariy va amaliy jihatlari kompleks ravishda o'rganildi.

Taqqoslash metodi yordamida milliy va xorijiy tajribalar qiyosiy tahlil qilindi.

Statistik ma'lumotlarni o'rganish asosida tizimdagi mavjud holat, rivojlanish tendensiyalari va boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlari tahlil etildi.

Kuzatish metodi orqali ta'lim muassasalaridagi boshqaruv jarayonlari amaliy jihatdan o'rganilib, umumlashtirish metodi yordamida tadqiqot natijalari asosida ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruv quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Strategik rejalashtirish

Maktabgacha ta'lim tizimida strategik rejalashtirish boshqaruvning asosiy funksiyalaridan biri bo'lib, u ta'lim tashkilotining uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, ustuvor maqsadlarni aniqlash hamda resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Strategik rejalashtirish jarayoni faqatgina maqsad qo'yish emas, balki tashqi va ichki muhitni kompleks tahlil qilish, rivojlanish tendensiyalarini prognozlash va raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi.

Ilmiy adabiyotlarda strategik rejalashtirish boshqaruvning "yo'nalish beruvchi mexanizmi" sifatida talqin qilinadi, chunki u tashkilotning barcha faoliyat yo'nalishlarini yagona maqsadga bo'ysundiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalari sharoitida bu jarayon bolalar qamrovi, pedagogik sifat, moddiy-texnik baza va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq.

Amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida strategik rejalashtirish tizimli emas, balki ko'proq operativ va qisqa muddatli rejalarga asoslangan. Bu esa rivojlanishning barqarorligini cheklaydi va innovatsion yondashuvlarni joriy etishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli strategik rejalashtirishni takomillashtirishda quyidagi jihatlarni muhim:

- uzoq muddatli (3–5 yil) rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish;
- SWOT va PEST tahlillar asosida qarorlar qabul qilish;
- strategik maqsadlarni o'lchovli indikatorlar bilan belgilash;
- natijaga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini joriy etish;
- strategik rejalarning moslashuvchanligini ta'minlash.

Bundan tashqari, strategik rejalashtirish jarayoniga manfaatdor tomonlar (ota-onalar, mahalliy hamjamiyat, boshqaruv organlari)ni jalb etish boshqaruv samaradorligini oshiradi.

2. Kadrlar salohiyatini rivojlantirish

Maktabgacha ta'lim tizimida kadrlar salohiyati strategik boshqaruvning eng muhim resursi hisoblanadi. Chunki har qanday strategiya uning ijrochilari – pedagog va rahbar xodimlarning kasbiy kompetensiyasi orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy boshqaruv yondashuvlari kadrlar salohiyatini faqatgina malaka oshirish bilan emas, balki uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi orqali shakllantirishni talab etadi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: kompetensiyaviy yondashuv, liderlikni rivojlantirish, innovatsion fikrlashni shakllantirish hamda raqamli savodxonlikni oshirish.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida asosiy muammolardan biri – strategik boshqaruvga oid zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega rahbar kadrlarning yetishmasligidir. Ko'plab rahbarlar ko'proq ma'muriy boshqaruv bilan cheklanib, strategik fikrlash, risklarni baholash va innovatsion boshqaruv kompetensiyalariga yetarli darajada ega emas.

Shu sababli kadrlar salohiyatini rivojlantirishda rahbarlar uchun strategik boshqaruv bo'yicha maxsus trening va kurslar, xalqaro tajribani o'rganish dasturlari, mentorlik va coaching tizimini joriy etish, pedagoglarning kasbiy rivojlanish traektoriyasini individual yondashuv asosida belgilash va motivatsion va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish muhim. Natijada kadrlar salohiyatining oshishi butun ta'lim tizimining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

3. Raqamlashtirish jarayonlari

Raqamlashtirish maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni modernizatsiya qilishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi boshqaruv jarayonlarini tezlashtiradi, shaffoflikni oshiradi hamda qaror qabul qilish sifatini yaxshilaydi. Raqamli transformatsiya nafaqat texnik jarayon, balki boshqaruv falsafasining o'zgarishini ham anglatadi. Bu jarayon orqali ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, statistik hisobotlarni avtomatik shakllantirish va strategik qarorlarni ilmiy asosda qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

Amaliyotda esa maktabgacha ta'lim tizimida raqamlashtirish hali to'liq shakllanmagan. Ayrim tashkilotlarda elektron hujjat aylanishi joriy etilgan bo'lsa-da, yagona integratsiyalashgan boshqaruv tizimi mavjud emas. Bundan tashqari, raqamli ko'nikmalarning yetarli emasligi ham jarayonni sekinlashtirmoqda.

Raqamlashtirishni takomillashtirish uchun yagona milliy axborot boshqaruv platformasini yaratish, barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarini elektron tizimga to'liq integratsiya qilish, pedagog va rahbar xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, sun'iy intellekt va big data texnologiyalaridan foydalanish va ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya tizimini kuchaytirish kabi chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur. Natijada boshqaruv jarayonlari yanada shaffof, tezkor va samarali bo'ladi.

4. Monitoring va baholash tizimi

Monitoring va baholash tizimi strategik boshqaruvning yakuniy, ammo eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim orqali strategik rejalarning bajarilish darajasi tahlil qilinadi, natijalar baholanadi va keyingi boshqaruv qarorlari shakllantiriladi. Ilmiy yondashuvlarga ko'ra, samarali monitoring tizimi faqat nazorat funksiyasini emas, balki rivojlantiruvchi va korrigatsion (tuzatuvchi) funksiyani ham bajarishi lozim. Ya'ni monitoring natijalari asosida tizimda zarur o'zgartirishlar amalga oshiriladi.

Amaldagi tizimlarda esa monitoring ko'pincha formal xarakterga ega bo'lib, aniq indikatorlar va mezonlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu esa boshqaruv qarorlarining subyektivlashuviga olib keladi. Monitoring va baholash tizimini KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari) tizimini joriy etish, sifat va samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqish, doimiy ichki va tashqi audit tizimini yo'lga qo'yish, raqamli monitoring platformalaridan foydalanish va natijalarni tahlil qilish asosida feedback mexanizmini shakllantirish kabi yo'nalishlarda amalga oshirilishi zarur.

Bundan tashqari, monitoring jarayoniga mustaqil ekspertlar va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarini jalb etish tizimning obyektivligini oshiradi. Shuningdek, monitoring natijalarini ochiq e'lon qilish boshqaruvning shaffofligini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutgani sababli, ushbu sohada boshqaruv jarayonlarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mavjud boshqaruv tizimida strategik rejalashtirishning yetarli darajada shakllanmaganligi, kadrlar salohiyatining bir maromda rivojlanmasligi, raqamlashtirish jarayonlarining to'liq integratsiyalashmaganligi hamda monitoring va baholash tizimining mukammal emasligi kabi muammolar mavjudligi aniqlandi. Ushbu holatlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarining uzoq muddatli rivojlanishiga va boshqaruv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, strategik boshqaruvni takomillashtirish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Xususan, strategik rejalashtirishni ilmiy asosda tashkil etish, kadrlar salohiyatini uzluksiz rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va monitoring tizimini KPI asosida takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish kompleks yondashuvni talab etadi va bu jarayon ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Drucker P. F. *Managing for Results: Economic Tasks and Risk-taking Decisions.* – London: Routledge, 2012.
2. Porter M. E. *Competitive Strategy.* – New York: Free Press, 1998.
3. Mintzberg H. *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management.* – Prentice Hall, 2005.
4. Bryson J. M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.* – John Wiley & Sons, 2018.
5. Miryusupova N. Sh. Modern methods and models of strategic management of preschool educational organization // *European International Journal of Pedagogics.* – 2025.
6. Sobirova Sh. Development of strategic management competence of managers of preschool education organizations // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching.* – 2024.
7. Suyarova S. D. Theoretical and methodological basis of management of preschool educational organizations based on innovative approaches // 2025.
8. Boboyev F. A. Management of preschool educational organization and methodological approaches // *Modern Science and Research.* – 2024.
9. Sadikova Y. Ya. Decision-making strategies of preschool educational institution leaders under conditions of uncertainty // *Social Sciences in the Modern World.* – 2025.
10. Akmalova M. Z. Management in the system of preschool education in Uzbekistan // *Current Research Journal of Pedagogics.* – 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.